

JANUBIY KOREYA TRANSMILLIY KORPORATSIYALARINING O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI BILAN IKKI TOMONLAMA ALOQALARINI
RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI VA TAJRIBASI

Ma'ripjonova Mahbuba Saidakbar qizi

Diplomat Universitii "Xalqaro munosabatlar va hozirgi zamonaviy siyosiy jarayonlar
yo'nalishi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15796199>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Janubiy Koreya transmilliy korporatsiyalarining O'zbekiston Respublikasi bilan ikki tomonlama iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashdagi o'rni va amaliy tajribasi tizimli tarzda tahlil etilgan. Global iqtisodiyotning integratsiyalashuvi sharoitida transmilliy korporatsiyalar xorijiy investitsiyalar oqimini jalb etish, zamonaviy texnologiyalarni transfer qilish, yangi ish o'rinlarini yaratish va sanoat kooperatsiyasini chuqurlashtirishda muhim aktor sifatida namoyon bo'lmoqda. O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi strategik sheriklik doirasida, ayniqsa "Samsung", "LG", "Hyundai", "SK Group" kabi yirik transmilliy kompaniyalar tomonidan amalga oshirilgan sarmoya loyihalari ikki davlat iqtisodiy manfaatlarini uyg'unlashtirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Maqolada ushbu kompaniyalarning O'zbekistondagi faoliyatining institutsional va amaliy jihatlari, hamkorlikni tartibga soluvchi normativ-huquqiy baza, shuningdek, iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari asosida baholangan. Maqolada transmilliy korporatsiyalar faoliyati O'zbekistonning sanoat modernizatsiyasi, kadrlar salohiyatini rivojlantirish va innovatsion infratuzilmasini kengaytirish jarayonlarida qanday rol o'ynayotganini aniqlashga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqot yakunida mavjud muammolar tahlil qilinib, hamkorlikni chuqurlashtirishga qaratilgan konseptual va amaliy takliflar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston–Janubiy Koreya aloqalari, transmilliy korporatsiyalar, xorijiy investitsiyalar, sanoat kooperatsiyasi, texnologik transfer, iqtisodiy diplomatiya, strategik sheriklik, innovatsion rivojlanish, Hyundai, Samsung, Janubiy Koreya tajribasi.

Аннотация. В данной статье систематически анализируется роль и практический опыт южнокорейских транснациональных корпораций в укреплении двусторонних экономических связей с Республикой Узбекистан. В условиях интеграции глобальной экономики транснациональные корпорации выступают в качестве важного актора в привлечении притока иностранных инвестиций, трансфере современных технологий, создании новых рабочих мест и углублении промышленной кооперации. В рамках стратегического партнерства между Узбекистаном и Южной Кореей инвестиционные проекты, реализуемые такими крупными транснациональными компаниями, как "Samsung," "LG," "Hyundai," "SK Group," служат важным инструментом гармонизации экономических интересов двух стран. В статье оцениваются институциональные и практические аспекты деятельности этих компаний в Узбекистане, нормативно-правовая база, регулирующая сотрудничество, а также показатели экономической эффективности. Автор уделяет особое внимание определению роли деятельности транснациональных корпораций в процессах модернизации промышленности, развития кадрового потенциала и расширения инновационной инфраструктуры Узбекистана. В конце исследования были проанализированы существующие проблемы и даны концептуальные и практические предложения, направленные на углубление сотрудничества.

Ключевые слова: узбекско-южнокорейские отношения, транснациональные корпорации, иностранные инвестиции, промышленная кооперация, технологический трансфер, экономическая дипломатия, стратегическое партнерство, инновационное развитие, опыт Hyundai, Samsung, Южная Корея.

Abstract. This article systematically analyzes the role and practical experience of South Korean transnational corporations in strengthening bilateral economic relations with the Republic of Uzbekistan. In the context of the integration of the global economy, transnational corporations are becoming an important actor in attracting foreign investment, transferring modern technologies, creating new jobs, and deepening industrial cooperation. Within the framework of the strategic partnership between Uzbekistan and South Korea, investment projects implemented by such large transnational companies as "Samsung," "LG," "Hyundai," "SK Group" serve as an important tool for harmonizing the economic interests of the two countries. The article evaluates the institutional and practical aspects of these companies' activities in Uzbekistan, the regulatory framework governing cooperation, as well as economic efficiency indicators. The author pays special attention to determining the role of transnational corporations in the processes of industrial modernization, development of human resources, and expansion of the innovation infrastructure of Uzbekistan. At the end of the study, existing problems were analyzed, and conceptual and practical proposals aimed at deepening cooperation were made.

Keywords: Uzbek-South Korean relations, transnational corporations, foreign investments, industrial cooperation, technology transfer, economic diplomacy, strategic partnership, innovative development, experience of Hyundai, Samsung, South Korea.

Bugungi Globalizatsiya sharoitida transmilliy korporatsiyalar (TMK) xalqaro iqtisodiy aloqalarning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylangan. O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi hamkorlikda TMKlarning roli alohida ahamiyatga ega. Bugungi globalizatsiya davrida davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalar tobora kengayib bormoqda.

Bu jarayonning markazida esa transmilliy korporatsiyalar (TMK) turibdi. TMKlar – bu o'z faoliyatini bir nechta davlatlarda yurituvchi yirik kompaniyalar bo'lib, ular global iqtisodiy aloqalarni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Xususan, Janubiy Koreya bugungi kunda Osiyo mintaqasida nafaqat iqtisodiy, balki texnologik jihatdan ham ilg'or davlatlardan biri hisoblanadi.

Uning TMKlari Samsung, Hyundai, LG, SK Group, POSCO kabi kompaniyalar xalqaro bozorlarda muvaffaqiyatli faoliyat yuritib kelmoqda. O'zbekiston esa mustaqillik yillaridan buyon ochiq iqtisodiy siyosat olib borib, xorijiy sarmoyadorlar, ayniqsa TMKlar bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yishga intilmoqda. Shu nuqtai nazardan qaralganda, Janubiy Koreya TMKlari O'zbekiston uchun ishonchli sherik, tajriba maktabi va texnologik rivojlanish modeli sifatida qaralmoqda. O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar tobora chuqurlashib, keng ko'lamli sohalarni qamrab olmoqda: energetika, avtomobilsozlik, qurilish, telekommunikatsiya, sog'liqni saqlash, ta'lim va IT. Bu jarayonlarda transmilliy korporatsiyalarning tutgan o'rni beqiyosdir. Transmilliy korporatsiyalar global iqtisodiyotda "ko'rinmas imperiyalar" sifatida faoliyat yuritadi. Ular davlat chegaralaridan mustaqil holda ish yuritadi va turli mamlakatlarda bir vaqtning o'zida ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va savdo operatsiyalarini amalga oshiradi. Quyida keltirilgan barcha asosiy funksiyalar TMKlarga oiddir, Kapital sarmoyasi kiritish: TMKlar ko'pincha rivojlanayotgan davlatlarga texnologik va

moliyaviy sarmoya olib kiradi. Texnologik innovatsiyalarni yoyish: TMKlar yuqori texnologiyalarga ega bo'lib, ularni boshqa mamlakatlarga eksport qiladi. Bozorlarni birlashtirish: TMKlar orqali global bozorlar bir-biriga yaqinlashadi. Ishlab chiqarish tizimini takomillashtirish: Mahalliy ishlab chiqaruvchilarga raqobat vositasi orqali sifat va samaradorlikni oshirishga turtki beradi. Xalqaro mehnat bozorida ish o'rinlari yaratadi. Samsung Electronics kompaniyasi butun dunyoda 300 mingdan ortiq xodimga ega. U o'z mahsulotlarini Janubiy Koreyada loyihalashtirib, Vetnamda ishlab chiqaradi, AQShda esa sotadi. Shu orqali TMKlar qanday qilib global iqtisodiy zanjir yaratishini ko'rish mumkin. O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi TMKlar orqali iqtisodiy hamkorlik Investitsion loyihalar orqali amalga oshirilmoqda. O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikda TMKlar asosiy o'rinni egallaydi. So'nggi yillarda esa ikki davlat o'rtasida quyidagi yirik loyihalar amalga oshirildi:

- **Uz-Kor Gas Chemical** – Surxondaryoda joylashgan neft-kimyo majmuasi. Janubiy Koreya TMKlarining sarmoyasi bilan qurilgan.

- **Hyundai Engineering** – Navoiy viloyatida kimyo sanoati bo'yicha loyihalarni amalga oshirmoqda.

- **KT Corporation** – telekommunikatsiya va raqamli infratuzilmalar sohasida ishlaydi.

Bu loyihalar nafaqat sarmoya kiritish bilan cheklanmaydi, balki mahalliy xodimlarni o'qitish, texnologiya transferlarini amalga oshirish va xalqaro standartlarni tatbiq etish bo'yicha ham katta ahamiyat kasb etadi¹.

Janubiy Koreya hamda O'zbekiston o'rtasida talim hamda qator texnologiya transferlari ham amalga oshirilmoqda. Bunga yaqqol misol sifatida shuni atashimiz mumkin, Koreya bilan hamkorlikda ochilgan Inha Universiteti (Toshkent) va Yeosu Texnika Instituti – TMKlar bilan yaqin aloqada bo'lib, Koreya tajribasini O'zbekistonga olib kelmoqda. Bu o'quv yurtlarida zamonaviy texnologiyalar, informatika, menejment va injiniring sohalari bo'yicha yuqori malakali kadrlar tayyorlab kelinmoqda. Ikki davlat o'rtasida nafaqat ta'lim hamda texnologiya soxalari jadal rivojlanib bormoqda balki shu bilan bir qatorda sog'liqni saqlash hamda tibbiyot texnologiyalari ham jadal ravishda o'sib kelmoqda. Samsung Medical Center kabi sog'liqni saqlash bo'yicha TMKlar bilan hamkorlikda Toshkentda zamonaviy klinikalar ochilmoqda.

Hattoki Janubiy Koreyalik shifokorlar tomonidan tajriba almashinuvi yo'lga qo'yilgan. TMKlar bilan hamkorlikning qator ijobiy tomonlari mavjud bo'lib bularga: Yangi ish o'rinlari ochilishi yani Yirik TMKlar minglab ish o'rinlarini yaratmoqda. Texnologik rivojlanish: bilamizki Janubiy Koreya texnologiyalarining olib kirilishi bilan mahalliy ishlab chiqaruvchilar ham rivojlanmoqda. Eksport salohiyatining ortishi yani TMKlar O'zbekiston mahsulotlarini jahon bozoriga olib chiqmoqda. Hozirgi globallashuv asrida Malakali kadrlar tayyorlash: TMKlar xodimlarni o'qitish orqali bilim darajasini oshirmoqda. Bundan tashqari Yangi ishlab chiqarish yo'nalishlarining paydo bo'lishi Avval mavjud bo'lmagan sanoat tarmoqlari tashkil etilishiga zamin yaratadi. Ikkinchi bir tarafdin bu mavzuga nazar tashlaydigan bo'lsak TMKlar bilan hamkorlikning salbiy taraflarini ham ko'rishimiz mumkin. Bu muammolardan eng birinchisi raqobat muammolaridir. Yani Mahalliy kichik biznes TMKlar bilan raqobatlashishda qiynaladi, bu esa ushbu mahlliy biznesning inqirozga uchrashiga olib kelishi mumkin.

¹ <https://mfa.uz>

Yoki Texnologik qaramlikning vujudga kelishi, shuni aytish joizki ba'zan TMKlarning texnologiyalariga qaramlik paydo bo'ladi. Transmilliy korporatsiyalarning yana bir muhim bo'lgan sa'lbiiy tarafiga to'xtalsak, bu Sof foydaning olib chiqib ketilishidir, chunki aksariyat TMKlar foydaning katta qismini o'z yurtlariga olib ketadi. TMKlarning ana bir global salbiy tasiri bu Ekologik muammolardir. Chunki ma'lumki yirik ishlab chiqarish loyihalari atrof-muhitga zarar yetkazishi mumkin shu sababli ekologik monitoringni kuchaytirish lozimdir.

Janubiy Koreya TMKlari O'zbekiston iqtisodiyoti uchun strategik hamkor va ishonchli sarmoyador hisoblanadi. Ular orqali mamlakatimiz sanoati zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanmoqda, yangi ish o'rinlari yaratilmoqda, eksport salohiyati ortmoqda.

Janubiy Koreya TMKlarining O'zbekiston iqtisodiyotiga investitsiyaviy ta'siriga to'xtalib o'tadigan bo'lsak Umumiy ko'rsatkichlar shuni ko'rsatadiki O'zbekiston iqtisodiyotiga jalb qilingan Janubiy Koreya investitsiyalari hajmi 7 milliard dollardan allaqachon oshgan. Qo'shma korxonalarimizda esa O'zbekistonda Janubiy Koreya kapitali ishtirokida 461 biznes sub'ekti faoliyat yuritmoqda, shundan 386 tasi ikki davlat o'rtasidagi qo'shma korxonalaridir. Bundan tashqari ikki davlat hamkorligi natijasida sanoat tarmoqlari yani Neft-gaz, kimyo, bilan bir qatorda mashinasozlik, elektrotexnika, to'qimachilik, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, transport, logistika hamda turizm sohalar ham rivojlanmoqda. Janubiy Koreya TMKlarining O'zbekiston iqtisodiyotiga investitsiyaviy ta'siri, So'nggi o'n yilliklarda global miqyosda xalqaro iqtisodiy aloqalar tobora jadallashib, rivojlanayotgan davlatlar o'z iqtisodiyotini modernizatsiya qilishda xorijiy investitsiyalarni muhim vosita sifatida ko'rib chiqmoqda. Bu jarayonda O'zbekiston ham faol ishtirok etib, strategik sheriklar bilan ko'p qirrali hamkorlikni yo'lga qo'ymoqda. Shunday davlatlardan biri bu albatta — Janubiy Koreyadir. Janubiy Koreya bilan O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar mustahkam asoslarga ega bo'lib, o'zaro manfaatli loyihalar va yirik transmilliy korporatsiyalar (TMKlar) orqali keng qamrovli investitsion faoliyat olib borilmoqda. Hozirgi kunga kelib, O'zbekiston iqtisodiyotiga jalb qilingan Janubiy Koreya investitsiyalari umumiy hajmi 7 milliard AQSH dollaridan oshgan. Bu ko'rsatkich Janubiy Koreya TMKlarining O'zbekistonga bo'lgan yuqori qiziqishida ekanligini aks ettiradi. Ushbu investitsiyalar O'zbekiston iqtisodiyotining turli tarmoqlariga, xususan, sanoat, energetika, IT, tibbiyot, transport-logistika va ta'lim sohalariga yo'naltirilgan. Bu hajmdagi investitsiyalar ikki davlat o'rtasidagi do'stona siyosiy munosabatlarning mustahkamlanishida muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda yaratilgan sarmoyaviy muhitning barqarorligi, xorijiy investorlar uchun berilgan soliq va boj imtiyozlari, shuningdek, qulay geografik joylashuv TMKlarning O'zbekistonga yanada bevosita qiziqish bildirishlari nilan chambarchas bog'liqdir. Misol: O'zbekistonda "Uz-Kor Gas Chemical" qo'shma korxonasi tashkil etilishi — Janubiy Koreya investitsiyalarining yirik namunasi. Bu loyiha asosida gaz-kimyo majmuasi qurilib, yuqori daromadli polimer mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda.

O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning amaliy natijasi sifatida mamlakatimizda Janubiy Koreya kapitali ishtirokidagi 461 ta biznes sub'ekti faoliyat yuritmoqda. Shulardan 386 tasi qo'shma korxonalar bo'lib, ular asosan Toshkent shahri, Farg'ona vodiysi, Samarqand, Buxoro, Sirdaryo kabi iqtisodiy zonalarda joylashgan. Qo'shma korxonalar o'zbek va koreys ishbilarmonlari o'rtasidagi ishonchli hamkorlik mahsuli hisoblanadi. Ular orqali xorijiy tajriba bilan bir qatorda, zamonaviy texnologiyalar va boshqaruv metodlari mamlakatimizga kirib kelmoqda. Bunday korxonalar ishchi o'rinlari yaratadi, yosh mutaxassislarning malakasini oshiradi, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish orqali mamlakat valyuta tushumlarini ko'paytiradi.

Misol uchun: “LG CNS” kompaniyasi O‘zbekistonda raqamli sog‘liqni saqlash tizimini joriy qilish loyahasini yo‘lga qo‘ygan bo‘lib, bu orqali tibbiy ma‘lumotlar elektronlashtirilmogda².

Janubiy Koreya TMKlarining O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan asosiy yo‘nalishlari mavjud bo‘lib ular quyidagilarni o‘z ichiga oladi, birinchilardan bo‘lib neft-gaz sohasi O‘zbekiston iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biri bo‘lib, Janubiy Koreya bu yo‘nalishga yirik investitsiyalar kiritgan. Gaz-kimyo majmualarining barpo etilishi, gazni chuqur qayta ishlash texnologiyalarining joriy etilishi orqali neft-gaz resurslaridan samarali foydalanilmogda.

Masalan, Surxondaryo viloyatida amalga oshirilgan “Uz-Kor Gas Chemical” loyihasi gazni polietilen va polipropilen kabi mahsulotlarga aylantirish imkonini yaratdi. O‘zbekistonda Kimyo sanoatida koreys texnologiyalaridan foydalanish natijasida o‘g‘itlar, plastmassa, bo‘yoqlar, sintetik tolalar ishlab chiqarilmogda. Koreya texnologiyasi mahsulot sifatini oshiradi va ekologik xavfsizlikni ta‘minlaydi³.

Mashinasozlik — sanoatning yuqori texnologiyali sohalaridan biri bo‘lib, O‘zbekistonda, Koreya texnologiyalarining joriy etilishi katta ahamiyatga egadir. Chunki shu orqali Avtomobil qismlari bilan bir qatorda sanoat uskunalari, zamonaviy mexanizmlar ishlab chiqarishni ham yo‘lga qo‘ygan. Bunga yaqqol misol esa “Hyundai Engineering” kompaniyasi O‘zbekistonda avtomobil sanoati uchun jihozlar ishlab chiqaruvchi liniyalar tashkil etganligidir.

Yana shu bilan bir qatorda elektronika sohasida Toshkent va boshqa yirik shaharlarda “Samsung”, “LG” kabi mashhur koreys brendlari bilan hamkorlikda televizor, muzlatgich, kir yuvish mashinalari kabi mahsulotlar ishlab chiqarilmogda. Hattoki bu mahsulotlar ichki bozor bilan bir qatorda eksportga ham yo‘naltirilmogda. To‘qimachilik ham – O‘zbekistonning eksportbop tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Koreys investorlar bilan tashkil etilgan korxonalar zamonaviy tikuv mashinalari, sifatli matolar va dizayn texnologiyalari bilan jihozlangan. Buning natijasida esa xalqaro talabga javob beradigan kiyim-kechak va mato mahsulotlari ishlab chiqarilmogda.

IT sohasida Janubiy Koreya kompaniyalari O‘zbekistonda startaplar va texnoparklar tashkil etishda faol ishtirok etmogda. AKT sohasi orqali raqamli iqtisodiyot rivojlanmogda, hamda davlat xizmatlari elektron ko‘rinishga o‘tkazilmogda. Masalan Koreyaning “KT Corporation” kompaniyasi bilan “Safe City” (Xavfsiz shahar) loyihasi amalga oshirilmogda. O‘zbekistonning Markaziy Osiyodagi transport markaziga aylanish strategiyasi doirasida Koreya TMKlari logistika, yo‘l qurilishi va yuk tashish infratuzilmasini rivojlantirishda ham faol ishtirok etmogda. Koreya texnologiyasi yordamida zamonaviy avtomobil yo‘llari, temiryo‘l liniyalari qurilmogda⁴.

So‘nggi yillarda turizm sohasida ham koreys sarmoyasi hisobiga mehmonxona majmualari, ekskursiya xizmatlari va madaniy-ma‘rifiy loyihalar yo‘lga qo‘yildi. Bu sohada koreys tajribasi, o‘zbeklaar uchun xizmat ko‘rsatish sifatini oshirishga xizmat qilmogda. , Janubiy Koreya TMKlarining O‘zbekiston iqtisodiyotiga investitsiyaviy ta‘siri juda keng qamrovli bo‘lib, nafaqat moliyaviy, balki texnologik va tajriba almashinuvi jihatidan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu hamkorlik O‘zbekiston iqtisodiyotining diversifikatsiyalashuvi, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish va eksport hajmini oshirish, zamonaviy

² <https://www.uzbekistan.kg>

³ <https://www.uzbekistan.kg>

⁴ <https://www.invest.gov.uz>

texnologiyalarni joriy etish kabi strategik maqsadlarga erishishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Kelgusida bu hamkorlik yanada chuqurlashib, o'zaro ishonch, barqarorlik va innovatsion yondashuvlar asosida yangi bosqichga ko'tarilishi kutilmoqda. Yirik Transmilliy Kompaniyalar (TMKlar) va ularning O'zbekistondagi faoliyatiga nazar soladigan bo'lsak so'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi global iqtisodiy integratsiyani jadallashtirish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va sanoatning raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha faol siyosat yuritmoqda. Bu jarayonda yirik transmilliy kompaniyalar (TMKlar) bilan hamkorlik alohida o'rin tutadi. Samsung Electronics dunyodagi eng yirik texnologik kompaniyalardan biri bo'lib, mobil aloqa vositalari, maishiy texnika, yarimo'tkazgichlar va boshqa elektron qurilmalar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Kompaniya faoliyati 1938-yilda boshlangan bo'lib, hozirgi kunda 200 dan ortiq mamlakatda ishlaydi. Ushbu kompaniya O'zbekiston Respublikasining sanoat salohiyatini oshirish maqsadida "Artel" kompaniyasi bilan strategik hamkorlik yo'lga qo'yan.

2020-yilda boshlangan bu hamkorlik doirasida esa quyidagi qator ishlar amalga oshirildi:

Masalan maishiy texnika ishlab chiqarishni oladigan bo'lsak, Televizor, muzlatgich, kir yuvish mashinalari, mikroto'lqinli pechlar kabi mahsulotlar O'zbekiston hududida yig'iladi. Texnologiya transferiga nazar solganimizda esa: Samsung o'zining ilg'or texnologiyalarini Artel kompaniyasi orqali O'zbekistonga olib kirayotganini ko'rishimiz mumkin va buning natijasida 1 000 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Brendlashtirish va eksportni rivojlantirish orqali Mahalliy ishlab chiqarilgan Samsung texnikalari Markaziy Osiyo davlatlariga eksport qilinmoqda.

⁵LG Electronics — elektronika, uy jihozlari va axborot texnologiyalari sohasida yetakchi hisoblanadi. Kompaniya 1958-yilda tashkil topgan va dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlarida faoliyat yuritadi. O'zbekistonda LG bilan hamkorlikda bir nechta qo'shma korxonalar tashkil etilgan. Hamda bir qator turli elektronik vositalar jumladan, Konditsionerlar, televizorlar, changyutgichlar, kir yuvish mashinalari ishlab chiqarmoqda. LG ishlab chiqargan mahsulotlar energiya samaradorligiga ega bo'lib, energiyani tejovchi va ekologik toza texnologiyalar bilan ta'minlangan. Janubiy Koreyaning LG Elecrtoniks kompaniyasi O'zbekistonga qariyb 100 million AQSH dollaridan ortiq investitsiyalar kiritgan, va minglab insonlarni ish bilan ta'minlagan. LG Elektroniksga qarashli korxonalar Toshkent viloyatida joylashgan bo'lib, minglab ishchi kuchi bilan faoliyat yuritadi. Bundan tashqari LG International ta'lim muassasalari bilan memorandumlar imzolab, ta'lim sohasida texnik mutaxassislar tayyorlashda ham yordam berib kelmoqda. Janubiy Koreya transmilliy korporatsiyalarining O'zbekiston Respublikasi bilan ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirishdagi roli zamonaviy geoiqtisodiy sharoitda o'ziga xos strategik ahamiyat kasb etmoqda. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, transmilliy korporatsiyalar nafaqat oddiy investitsiya manbai sifatida, balki zamonaviy boshqaruv texnologiyalari, innovatsion yechimlar va ijtimoiy mas'uliyat tamoyillarini olib kiruvchi global iqtisodiy subyektlar sifatida O'zbekiston iqtisodiy tizimining transformatsiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Xususan, Hyundai Engineering, Samsung Electronics, LG International, POSCO International kabi yirik koreys kompaniyalari O'zbekistonda energetika, avtomobilsozlik, kimyo sanoati, qurilish va AKT sohalariga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar kiritib, ushbu

⁵ <https://www.invest.gov.uz>

yoʻnalishlarda innovatsion ishlab chiqarish zanjirlarining shakllanishiga xizmat qilmoqda. Bu esa mamlakat iqtisodiyotining yuqori texnologik rivojlanishiga, eksport salohiyatining oshishiga va sanoat tarkibining diversifikatsiyalanishiga sabab boʻlmoqda.

Tahlillar shuni koʻrsatadiki, Koreya transmilliy korporatsiyalarining Oʻzbekistondagi faoliyati ikki tomonlama munosabatlarda barqaror iqtisodiy asosni shakllantiribgina qolmay, balki diplomatik, madaniy va ilmiy-texnikaviy hamkorlikning chuqurlashuviga ham turtki boʻlmoqda. Bunda, ayniqsa, Oʻzbekiston hukumati tomonidan xorijiy investorlar uchun yaratilgan qulay huquqiy-muomala muhit, infratuzilma loyihalari va kadrlar tayyorlash dasturlarining oʻrni beqiyosdir. Shunday qilib, Janubiy Koreya transmilliy korporatsiyalarining Oʻzbekiston bilan iqtisodiy aloqalardagi ishtiroki kelgusida nafaqat ikki tomonlama manfaatlar asosida, balki mintaqaviy barqarorlik va rivojlanishga xizmat qiladigan kompleks hamkorlik modeliga aylanish salohiyatiga ega. Bu esa ilmiy doiralarda ushbu masalani yanada chuqur tadqiq qilish zaruratini yuzaga chiqaradi.

Foydalanilgan manbalar:

1. <https://mfa.uz>
2. <https://unctad.org>
3. <https://www.uzbekistan.kg>
4. <https://www.uzbekistan.kg>
5. <https://www.invest.gov.uz>